

Desenvolvimento de um sistema de eletroestimulação para o controle da marcha em pacientes com diabetes

Samuel de Oliveira Lino
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6760-8326

Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-2294-2018

Resumo— Uma das complicações causadas pela diabetes é a neuropatia diabética. Essa condição afeta os nervos do corpo, causando sintomas como dormência, formigamento, dor e fraqueza, geralmente nas extremidades, como pés e mãos. Isso acontece devido aos danos causados aos nervos pelo alto nível de açúcar presente no sangue em pessoas com diabetes. Tal problema é mais frequentemente observado na região dos pés, podendo levar a outras complicações, como a amputação. Com base nesses fatos, o presente trabalho tem por objetivo desenvolver um sistema de eletroestimulação que sinaliza ao usuário a qualidade de sua pisada, objetivando evitar o agravamento da lesão. O sistema é composto por um gerador de sinais de eletroestimulação, um regulador de corrente constante, uma fonte de alta tensão e um par de eletrodos que irá receber os sinais de eletroestimulação e transmiti-los à pele. A partir dos estudos feitos na literatura, foi estabelecido que o sistema de eletroestimulação utilizará corrente alternada, com sinais de eletroestimulação variando em intensidade de 0,1 a 1 mA. A impressão da placa do circuito já foi realizada, mas devido à dificuldade na soldagem dos componentes, ela ainda não foi finalizada. Portanto, os testes só foram realizados no simulador do Proteus Design Suite, e o trabalho ainda está em desenvolvimento.

Palavras-chave — *Eletroestimulação, Neuropatia, Diabetes.*

I. Introdução

Atualmente, a diabetes é uma das patologias que mais tem afetado as populações de diversos países do mundo, sendo considerada um problema de saúde global devido à ausência de uma cura, contando apenas com tratamentos para evitar o agravamento do quadro clínico. Nesse contexto, a diabetes mellitus (DM) é uma condição metabólica e crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, que ocorre devido à redução na produção do hormônio insulina (diabetes tipo 1) ou quando as células não possuem receptores suficientes para utilizar a insulina corretamente (diabetes tipo 2). É possível que ocorram casos de tipo 1 e tipo 2 simultaneamente [1]. Essa doença pode afetar diferentes sistemas e órgãos, sendo um dos mais afetados o sistema nervoso periférico (SNP), responsável por fazer a ligação entre o sistema nervoso central (SNC) e os órgãos periféricos efetores [2]. Quando o SNP é afetado, resulta na condição de neuropatia diabética, que é caracterizada pela perda de sensibilidade nos órgãos periféricos efetores. Quando esse problema ocorre na região dos pés, podem surgir lesões

que, devido a redução da sensibilidade na região dos pés, o paciente poderá agravar a lesão por pressioná-la, sem que perceba, enquanto caminha. Em casos extremos, devido a continuidade do pressionamento da lesão, pode se chegar até a amputação do pé.

Além disso, a formação do tecido muscular é feita majoritariamente a partir dos miócitos, constituídos por proteínas e mecanismos contráteis que são ativados mediante a participação de um potencial de ação, que pode ser proveniente de excitação química, mecânica e elétrica, propagando-se entre as membranas das células musculares que compõem o tecido, gerando propriedades de extensibilidade, elasticidade, contratilidade e irritabilidade [3]. Quando essa excitação ocorre por meio de corrente elétrica, agindo como a provedora do potencial de ação, os resultados mostram melhorias em patologias relacionadas à luxação, na produção de movimento, no aumento da força muscular, além de acelerar o processo de regeneração dos tecidos musculares [4]. Entretanto, quando o nível de corrente elétrica se eleva, pode-se causar a sensação de dor no paciente. Por esta razão a estimulação elétrica da pele deve ser realizada com o máximo de critério, para que os objetivos que justificam a aplicação desse estímulo não provoquem efeitos no paciente, além daqueles previamente estabelecidos. Com base nisso, a estimulação elétrica é frequentemente utilizada como instrumento terapêutico na área da saúde, com diversos objetivos, entre eles, minimizar dores e reduzir o tônus muscular. Estudos recentes apontam que a eletroestimulação é eficaz na prática clínica [5], podendo ser aplicada em situações patológicas agudas ou crônicas [6].

Diante disso, está sendo realizada a pesquisa "Sistema de eletroestimulação neurotátil para redução de sequelas associadas à neuropatia diabética". Sua finalidade é a elaboração de um sistema constituído por uma palmilha tátil para calçados que, por meio de circuitos sensores, monitore o nível de pressão em diversas regiões da sola pé, sendo útil para indicar se uma determinada região lesionada do pé está sendo pressionada. Os sinais de pressão provenientes da palmilha são enviados para um smartphone, o qual fará o processamento para concluir se uma região lesionada do pé está sendo pressionada. Em afirmativo, o smartphone enviará um sinal para um dispositivo eletroestimulador, cuja função é estimular a pele indicando ao paciente que a lesão está sendo pressionada.

II. Materiais e métodos

Para o desenvolvimento do circuito eletrônico do sistema foi utilizado o software Proteus Design Suite (Proteus). A partir desse software foi desenvolvido não só o circuito eletrônico mas também a placa de circuito impresso (PCI). Como requisito de projeto foi definido que a PCI seria desenvolvida com apenas uma face e inclusão da malha de terra. Estas escolhas tiveram como objetivo reduzir o custo da PCI e atenuar ruídos eletromagnéticos produzidos na placa durante o chaveamento para produção da forma de onda da corrente desejada no eletrodo fixado à pele. Com relação ao par de eletrodos, foram pesquisados na literatura e no comércio opções que atendessem as necessidades do projeto. Por fim, foi projetado que o sistema de eletroestimulação irá utilizar CC, a partir de uma bateria de 12V, os sinais de eletroestimulação vão ter intensidade de 0,1 a 1mA a uma faixa de frequência utilizada para eletroestimulação. As motivações que levaram a essas escolhas estão descritas a seguir.

A. Corrente elétrica

A eletroestimulação opera de três maneiras principais, sendo a primeira por meio de corrente contínua (CC), na qual o fluxo de carga é constante e unidirecional. Normalmente, um eletrodo é designado como positivo e o outro como negativo, o que resulta na polarização da pele na região do eletrodo. Desta forma, a estimulação da pele acontecerá em apenas uma polaridade. A segunda forma é por corrente alternada (CA), bidirecional, e os eletrodos alternam suas polaridades em cada ciclo completo. Por ser um estímulo que ativa repetidamente a mesma via excitatória, o que produz a sensação de formigamento [7]. Essa alternância de polaridades torna a aplicação de CA mais perceptível ao corpo humano do que a CC. Apenas 1mA de CA já é percebido pelo corpo, enquanto são necessários mais de 5mA de CC para o mesmo efeito [8]. Por fim, a terceira é a corrente pulsada, que pode atuar das duas formas mencionadas anteriormente. No entanto, apresenta uma interrupção do fluxo de cargas elétricas, onde a corrente é nula, em ambos os casos apresentados. Em situações realistas, pode ocorrer ativação de diversas vias sensoriais, cognitivas e emocionais relacionadas a cada tipo de estimulação [7]. Diante disso, considerando a necessidade de que o eletroestimulador seja portátil para o projeto, foi definido que ele vai produzir corrente alternada (CA) e, para isso, utilizará uma bateria de 12V.

Outrossim, a intensidade com que a corrente elétrica é aplicada pode ou não ativar as fibras nervosas sensoriais do usuário. Quanto maior o aumento da intensidade, maior a chance de ativação das fibras. Nesse sentido, dependendo do ajuste dessa intensidade, ela pode variar os potenciais presentes na região basal da epiderme, o que resulta na oscilação das concentrações de ATP, na síntese de proteínas, no transporte transmembrana e em outros efeitos em nível intracelular [9, 10]. Para visualizar essa relação, foi elaborada a tabela a seguir:

TABLE 1. Relação da intensidade da corrente, seu efeito e seu fluxo

Intensidade de corrente (mA)	Fluxo da corrente	Efeito
<1	Entre os eletrodos	Sensação de aquecimento ou formigamento
1 a 9	Entre os eletrodos	Aumento da sensação de aquecimento ou formigamento e início de contrações musculares
9 a 20	Todo o corpo	Sensação dolorosa, contrações violentas e perturbações circulatórias
20 a 100	Todo o corpo	Asfixia imediata, fibrilação ventricular
>100	Todo o corpo	Asfixia imediata, queimaduras graves

A Tabela 1 associa a intensidade do sinal de eletroestimulação pelo qual ele fluirá e seus efeitos no corpo. Diante disso, entende-se que, dependendo da variação da intensidade de corrente que está sendo administrada, ela pode ser suficiente para provocar um pequeno estímulo ao usuário ou até danos graves. No entanto, existe uma problemática, conforme a primeira lei de Ohm, onde "I" é a intensidade da corrente elétrica (Amperes), "R" é a resistência (Ohms), e "U" é a diferença de potencial elétrico (Volts):

$$I = U/R \quad (1)$$

Pela Equação 1, quando ocorre uma variação em "R", devido à diferença de pele de usuário para usuário, ao local específico do corpo de um mesmo usuário onde a eletroestimulação é aplicada ou à capacidade de sudorese desse local. Essas variações podem gerar mudanças na resistência da pele [11]. Se o valor de "U" permanecer constante, conseqüentemente, a corrente "I" varia inversamente proporcionalmente à variação que ocorre em "R". Dependendo da magnitude da variação na corrente, esta pode aumentar sua intensidade e atingir valores que poderiam causar danos, como indicado na Tabela 1. Por outro lado, a corrente pode diminuir ao ponto de não conseguir ativar as fibras nervosas sensoriais do usuário.

Reconhecendo estes aspectos, o eletroestimulador foi projetado com duas placas. Na primeira, encontra-se o gerador de alta tensão (HV), capaz de produzir de $\pm 200V$. Isso permite que o sistema abranja uma ampla faixa de corrente de -3mA até +3mA, independentemente do tipo de pele e da capacidade de sudorese do indivíduo. Na segunda placa, que atua como o regulador de corrente constante, ocorre o controle da intensidade dessa corrente. Essa placa recebe a alta tensão constante e a transforma em uma alta tensão variável que varia conforme a resistência, assegurando que a corrente permaneça constante, conforme previamente determinada.

B. Frequência

De forma semelhante, a frequência com que essa corrente elétrica é aplicada é capaz de influenciar na seletividade da estimulação. Independentemente disso, a variação da frequência estimula diferentes fibras nervosas aferentes. Por exemplo, estímulos na faixa de 3 kHz estão correlacionados com as fibras grossas (A- β), enquanto estímulos na faixa de 40 Hz estão associados às fibras C [12]. Portanto, a frequência, quando expressa como um determinado estímulo, pode provocar diferentes tipos de sensações.

III. Resultados e discussões

Atualmente, o projeto ainda está em andamento. Inicialmente, o projeto envolveu a elaboração do circuito do gerador de alta tensão no ambiente do software Proteus. Uma seção do esquemático utilizada para a confecção da placa de circuito impresso pode ser vista a seguir:

Fig. 1. Secionamento do esquemático da primeira placa

A Figura 1 representa a parte do circuito responsável por aumentar a tensão de entrada para $\pm 200V$ na saída. Inicialmente, o diagrama apresenta um circuito de controle que tem a função de excitar os transistores MOSFET de ambos os trajetos. Por meio desse processo, são realizadas comutações na tensão de entrada dos transformadores, resultando em um primário que recebe uma tensão pulsante de 12V. Como resultado, ocorre o aumento da tensão na saída do secundário. Em cada saída dos transformadores, há uma ponte retificadora empregada com o objetivo de converter a corrente alternada da saída em corrente contínua. Por fim, capacitores e indutores são utilizados para suavizar a forma de onda, tornando-a o mais estável possível e mantendo um valor constante de CC. Com esse procedimento, é possível obter tensões de saída com polaridades de +200V e -200V nas duas saídas, respectivamente, acima e abaixo. Após a realização das análises no Proteus e a obtenção de bons resultados, o próximo passo consistiu em fabricar a PCI da placa.

Paralelamente, utilizando mais uma vez o ambiente do

Proteus, foi elaborado o esquema eletrônico responsável pelo gerador de sinais de eletroestimulação e pelo regulador de corrente constante.

Fig. 2. Secionamento do esquemático da segunda placa

Essa parte do esquema eletrônico da segunda placa, Figura 2, aponta para a funcionalidade principal do eletroestimulador. Ela consiste em regular a tensão aplicada à SKIN, controlando tanto a corrente como a frequência e a forma de onda resultantes da tensão fornecida à entrada do circuito, que, neste caso, é o sinal RefCurr. A amplitude desse sinal determina a intensidade da corrente constante, sendo que valores superiores à média do valor RefCurr resultam em uma corrente positiva, enquanto valores inferiores a essa média geram uma corrente negativa. Isso implica que o sinal de corrente presente na SKIN está diretamente relacionado à amplitude e à forma de onda aplicada ao sinal RefCurr. Assim como foi feito para a primeira placa, foram realizados testes no Proteus para verificar as capacidades desse circuito elétrico. Com eles concluídos, a impressão e a montagem da PCI foram realizadas.

Seguidamente, serão realizados testes para validar o desempenho da PCI do gerador de alta tensão, a fim de confirmar sua capacidade de produzir uma tensão de $\pm 200V$. De forma semelhante, serão conduzidos testes na PCI do gerador de sinais de eletroestimulação e no regulador de corrente constante, com o objetivo de verificar o controle preciso e a estabilidade da intensidade da corrente, mesmo quando a alta tensão varia de acordo com as mudanças na resistência. Por fim, será confeccionado um par de eletrodos. Foram realizadas algumas pesquisas acerca de qual seria o eletrodo ideal para o projeto, mas ainda não foi encontrado um que apresentasse todas as características necessárias.

IV. Conclusão

Pelo exposto, fica evidente que o projeto ainda está em curso e que muito estudo e testes ainda precisam ser feitos para comprovar a efetividade desse sistema de eletroestimulação à pele para cumprir ao que ele se propõem.

V. Agradecimentos

Agradeço a tutoria do Prof. Dr. Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelos insumos para condução do projeto.

Referências

- [1] A. Forti, A. Pires, B. Pittito, F. Gerchman, J. Oliveira, L. Zajdenverg, and S. Lottenberg, “Diretrizes da sociedade brasileira de diabetes 2019-2020,” *Soc Bras. Diab. Arq. Bras. Cardiol*, vol. 53, pp. 1689–99, 2019.
- [2] S. Benbow, M. Wallymahmed, and I. MacFarlane, “Diabetic peripheral neuropathy and quality of life.,” *QJM: monthly journal of the Association of Physicians*, vol. 91, no. 11, pp. 733–737, 1998.
- [3] G. F. Borba, V. C. Tavares, and J. P. P. dos Santos, “Keyliane coelho da silva et al.,” *Uso de corrente elétrica como estratégia para a hipertrofia e o fortalecimento muscular em mulheres*, *International Journal of Development Research*, vol. 12, no. 06, pp. 56681–56684, 2022.
- [4] C. d. O. V. Souza and D. J. G. Coutinho, “Os efeitos da corrente alternada da estimulação elétrica funcional (fes) para reabilitação motora,” *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, vol. 7, no. 10, pp. 1976–1982, 2021.
- [5] A. R. Ward and W. G. Oliver, “Comparison of the hypoalgesic efficacy of low-frequency and burst-modulated kilohertz frequency currents,” *Physical therapy*, vol. 87, no. 8, pp. 1056–1063, 2007.
- [6] M. I. Johnson, “The clinical effectiveness of tens in pain management,” *Critical Reviews™ in Physical and Rehabilitation Medicine*, vol. 12, no. 2, 2000.
- [7] A. J. Robinson, “Conceitos básicos em eletricidade e terminologia contemporânea em eletroterapia,” *Robinson, AJ; Snyder-Mackler, L. Eletrofisiologia clínica: eletroterapia e teste eletrofisiológico*, vol. 2, 2001.
- [8] J. F. Marques, R. F. Barros, R. P. dos Santos, and A. Pereira Jr, “Estratégias de somação temporal e espacial na formação da memória declarativa de curto prazo,” *Scripta*, vol. 14, no. 26, pp. 43–56, 2010.
- [9] A. Robinson and L. Snyder-Mackler, “Eletrofisiologia clínica-eletroterapia e teste eletrofisiológico-ed. artmed,” *Porto Alegre*, vol. 68, pp. 105–108, 2001.
- [10] N. Cheng, H. van HOOFF, E. Bockx, M. J. Hoogmartens, J. C. Mulier, F. J. DE DIJCKER, W. M. Sansen, and W. DE LOECKER, “The effects of electric currents on atp generation, protein synthesis, and membrane transport in rat skin,” *Clinical Orthopaedics and Related Research®*, vol. 171, pp. 264–272, 1982.
- [11] V. Bolfe, S. Ribas, M. Montebelo, and R. Guirro, “Electrical impedance behavior of biological tissues during transcutaneous electrical stimulation,” *Brazilian Journal of Physical Therapy*, vol. 11, pp. 153–159, 2007.
- [12] D. Yarnitsky, “Quantitative sensory testing,” *Muscle & Nerve: Official Journal of the American Association of Electrodiagnostic Medicine*, vol. 20, no. 2, pp. 198–204, 1997.